

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20464701>

РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

Насиба Журабековна Ниязова

профессор кафедры Узбекского языка и литературы

Ташкентского государственного

юридического университета

кандидат педагогических наук

e-mail: n.niyazova@tsul.uz, iztdyu@mail.ru

Аннотация. В работе метод роли терминологии в сокращенной монологической и диалогической речи студентов-юристов: показано, как систематическое освоение профессиональной лексики повышает точность, логичность и жанровую уместность высказываний при составлении письменных и устных монологов и при ведении профессионально ориентированного диалога. Проанализированы механизмы включения терминов в речевые структуры (лексическая консолидация, коллокационная совместимость, парафразирование и функциональные определения) и их влияние на когнитивные процессы планирования высказываний и поддержания коммуникативного контакта. Приведены методические рекомендации для преподавания: от систематизации терминов по семантическим полям до упражнений по трансформацию бытовой лексики в профессиональную и по моделированию бобно-правовых коммуникаций. Работа для преподавателей профессионального русского языка, методистов и наблюдателей в области речевой подготовки будущих юристов.

Ключевые слова: терминология, профессиональная лексика, монологическая речь, диалогическая речь, речевая компетентность, подготовка юриста, коммуникативная методика

THE ROLE OF TERMINOLOGY IN THE CREATION OF MONOLOGICAL AND DIALOGICAL SPEECH OF LAW STUDENTS

Abstract: This paper examines the role of terminology in the abbreviated monologues and dialogic speech of law students. It demonstrates how systematic acquisition of professional vocabulary improves the accuracy, consistency, and genre appropriateness of statements when composing written and oral monologues and conducting professionally oriented dialogue. The mechanisms for incorporating terms into speech structures (lexical consolidation, collocation compatibility, paraphrasing, and functional definitions) and their impact on the cognitive processes of planning statements and maintaining communicative contact are analyzed. Methodological recommendations for teaching are provided: from the systematization of terms by semantic fields to exercises on transforming everyday vocabulary into professional vocabulary and on modeling legal-legal communications. This paper is intended for teachers of professional Russian, methodologists, and observers of the speech training of future lawyers.

Keywords: terminology, professional vocabulary, monologue speech, dialogic speech, speech competence, legal training, communication methodology

Как известно, письменная и устная речь существуют на базе одного языка, однако отличаются друг от друга в некоторых характеристиках: способах построения и специфике восприятия.

Юридическая письменная речь стабильна, то есть при создании монологов и диалогов речь всегда предварительно обдумывается, затем хранит и воспроизводит данную информацию. Читая текст, можно в любой момент «забежать» вперед, или, наоборот, вернуться к каким-либо его фрагментам, чтобы визуально и логически установить связь между частями текста для получения необходимой информации.

Информация, заключенная в юридических текстах, обусловлена прежде всего прагматическими (целевыми) установками. Юридический текст – многообразная, исторически сложившаяся и функционально изменчивая единица когнитивно-коммуникативной практики. Текст (монолог и диалог) строится на языковом материале, но в своей цельности и в своем построении обладает определёнными закономерностями. Поэтому его анализ не может быть произведен чисто языковедческими средствами, а должен строиться на особой методике, которая, естественно, должна учитывать и закономерности языкового материала, используемого в текстах. Таким образом, в основе анализа любого дискурса лежит прагматический аспект.¹

Следует учитывать, что в формировании текста как единого целого определяющую роль играет его назначение, для чего, ради каких целей он создается. Назначение текста обуславливает соответствующий отбор речевых средств, стилевые особенности сверхфразовых образований, смысловые связи внутри текста, основные начала его структуры или прагматические цели.

Прагматические цели правового текста разнообразны. Например, для научного дискурса (статьи, доклады, исследования) характерны интеллектуально-познавательные цели; для учебной и научно-популярной литературы характерны интеллектуально-информативные цели, для законодательных и нормативных актов, кодексов – побудительные цели.

Таким образом, текст – это зафиксированное в письменном (реже - в устном) виде завершённое сообщение, построенное из определенных языковых образцов по особым правилам. В свою очередь, юридические тексты – это специальные тексты, используемые в правовой сфере, с помощью которых законодатель выражает юридическую норму и конструирует нормативную формулировку. Термины в правовом тексте могут вступать в различные семантические связи. Семантической связью называются отношения, объединяющие слова по их значению.² Семантические связи в терминологической системе права сводятся к

¹ Т.А.Яцюк. Терминология и дискурс права. (лингвистический аспект). – Ташкент, 1992 г. «Фан», с.75.

² Т.А.Яцюк. Терминология и дискурс права (лингвистический аспект). – Т.: «Фан», 1992, с.76.

трём основным типам, основанным на идентичности и контрастности их значений:

I. Идентичность (вхождение) как тип семантических отношений включает следующие виды связей:

1) родо-видовая связь; *наказание: лишение свободы, штраф; преступление: кража, вымогательство; участник уголовного процесса: следователь, дознаватель*. Сюда же можно отнести термины, обозначающие целое и его часть, например: *кодекс: часть, пункт; состав преступления; объективная сторона преступления, субъективная сторона*.

2) синонимическая связь (наблюдается нечасто). Полная синонимическая связь существует, в основном, между словами, обозначающими одно и то же понятие, заимствованными из латинского языка и переводом этих слов на русский язык: *дебитор – должник, юриспруденция – правоведение*. В текстах права чаще можно наблюдать контекстные синонимы, т.е. термины, смысловое сходство которых проявляется в конкретном тексте: *действие: деяние, поступок, акт; наказание: санкция*. Синонимические отношения могут порождаться описательными дефинициями. Например: *ошибка в уголовном праве представляет собой неправильное представление (заблуждение) лица относительно элементов и признаков состава преступления и противоправности содеянного. (Ошибка - заблуждение)*.

3) градуальная связь – объединяет термины с точным и оценочным значением или только с оценочным значением, например: *малозначительный ущерб – крупный ущерб – незначительный ущерб; хулиганство – злостное хулиганство*. Иногда вступают в градуальную связь термины, называющие разные степени понятия: *правонарушение – проступок – преступление; лишение свободы – штраф*.³

II. Близость (схождение) как тип семантических отношений включает следующие виды связи:

³ Кузнецов И. Н. Риторика : учебное пособие. 6-е изд. Москва: Дашков и К, 2018. 559 с.

1) фазовая связь – объединяет термины, обозначающие начало – окончание какого-либо действия или процесса, его этапность или фазовость; например: *приготовление к покушению – покушение на преступление – наступление преступных последствий; возбуждение уголовного дела - предварительное расследование преступления.* Сюда же можно отнести результативность и последовательность действия или процесса, например: *задержание – допрос; обыск – изъятие; предварительное расследование – обвинительное заключение.*

2) Каузативная связь (от кауза – причина или мотивация) объединяет термины, находящиеся в причинно-следственных отношениях, а также в отношениях “действие - побуждение”, например: *убийство – ревность – месть; ложный донос – зависть – ненависть;*

3) Целевая связь объединяет термины, называющие понятия, находящиеся в отношениях “действие – желаемый результат, цель”; например: *грабёж – нажива; наказание – исправление; убийство – завладение чужим имуществом; нарушение финансовой дисциплины – обогащение.*

4) Операциональная или инструментальная связь объединяет термины, называющие понятия, находящиеся в отношениях “действие – способ его совершения, инструмент”. Часто в этом типе связи объединяются термины и номенклатурные единицы, например: *разбой - насилие; вымогательство - угроза; хищение - злоупотребление служебным положением; взлом - технические средства; бандитизм - огнестрельное оружие.*

5) Медиативная связь объединяет термины, которые вступают в отношения «результат – средство его достижения». Медиативная связь непосредственно соотносится с целевой и является как бы её обратной стороной. Например: *нажива – грабёж; исправление – наказание; обогащение – нарушение финансовой дисциплины.*

6) Темпоральная связь объединяет термины, называющие понятия, которые находятся во временных отношениях, например: *вступление закона в силу – отмена закона – обратная сила закона; исполнение приговора - давность исполнения; отбытие наказания - условно досрочное освобождение.*

7) Локальная связь объединяет термины, имеющие значение пространственной локализации, например: *следственный изолятор- тюрьма- колония; следственный эксперимент – место совершения преступления; обыск – выемка*.⁴

III. Контрастность (расхождение) как тип семантических отношений между единицами терминосистемы включает следующие типы связей:

1) антонимическая связь, выражающая полярность понятий, обозначаемых терминами, например: *купля-продажа; обвинитель-защитник; смягчающие обстоятельства – отягчающие обстоятельства; заключение под стражу – освобождение из-под стражи; открытое похищение – тайное похищение*.

2) противодействие – связь, объединяющая термины, которые обозначают понятия, находящиеся в отношениях противодействия, противопоставления, например: *нападение – оборона; преступник – потерпевший; правонарушение – правосудие; обвинитель – обвиняемый*.

3) несовместимость (взаимоисключение) – связь, объединяющая термины, содержащие указание на несовместимость понятий, обозначаемых ими, например: *преступление – невиновность; неосторожность – умысел; правосудие – беззаконие; невменяемость – уголовная ответственность; дисциплинарный проступок – наказание*.⁵

Очень часто семантические связи налагаются друг на друга, так как они тесно взаимосвязаны. Такие отношения носят название полисемантических связей.

Так, например: термины *обыск-выемка* входят в систему локальной и родо-видовой связи (выемка является разновидностью обыска); термины *преступное деяние – действие - бездействие* могут входить в систему родо-видовых отношений, а также в систему операциональных отношений.

⁴ Киянова О. Н. Принципы построения текстов административного и правового характера (содержание, построение, языковые нормы) : учебник. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 412 с.

⁵ Варлакова Т. В., Третьякова Н. С. Русский язык в сфере юриспруденции: учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2017. 200 с.

Таким образом, для эффективности правотворчества и правоприменения необходимо, чтобы многообразие лексики не препятствовало правильному пониманию текста, так как степень совершенствования правовой терминологии служит показателем юридической речевой культуры общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов И. Н. Риторика: учебное пособие. 6-е изд. Москва: Дашков и К, 2018. 559 с.
2. Киянова О. Н. Принципы построения текстов административного и правового характера (содержание, построение, языковые нормы): учебник. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 412 с.
3. Куликова Э. Г., Локтева М. Е. Коммуникативные стратегии академического и профессионального взаимодействия: учебник. Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2022. 483 с.
4. Т.А.Яцюк. Терминология и дискурс права. (лингвистический аспект). – Ташкент, 1992 г. «Фан», с.75.
5. Варлакова Т. В., Третьякова Н. С. Русский язык в сфере юриспруденции: учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2017. 200 с.